

ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭЗИЯСЫНДА БАЛЛАДА ЖАНРЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҮ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Палымов Фарахат Нуриевич

**ӨзИАҚҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты,
Нөкис қаласы**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17661243>

Аннотация: Мақала қарақалпақ поэзиясындағы баллада жанрының изертлениуіне арналған болып, бұнда баллада түсинигине кең тоқтап өтиу менен бирге бул жанрды раўажландырыуда белсене хызмет еткен шайырлардың дөретпелери кең талқыға алынған.

Гилт сөзлер: Лиро-эпика, поэзия, әдебият, жанр, баллада, сюжет, қосық, халық.

Лиро-эпикалық поэзияның бир түри болған баллада жанры қарақалпақ әдебиятында өткен әсирдің 30-жылларының ақырларында көрине баслаған болса да, белгили жанр сыпатында раўажланыуы 50-жылларға туура келеди.

Баллада-француз тилиндеги «ballet» сөзинен алынып, аяқ-ойын қосығы дегенди билдиреди. Баллада да кишкене сюжет пайдаланылады, соның менен бирге, шайырдың жеке сезимлери, ишки кеширмелери бериледи. Соның ушын да баллада лиро-эпикалық жанрға киреди. Дәслепки балладалар ышқы-мухаббат темасындағы халық қосықлары тийкарында пайда болып, Орта әсирлик Францияда хәм Прованста кең тарқалған. Соңын ала баллада Италияға өтип, Ояныу дәуириниң тулғалары Дантениң, Петрарканың дөретпесинде поэзия жанры сыпатында қәлиплеседи хәм аяқ-ойын, музыка бөлимлери оннан түсип қалады. Усылайынша баллада синкретикалық қәсийетлеринен айрылып, тек ғана поэзия жанры болып қалады [1:24].

Баллада да адам характери, шайырлардың кеширмелерин берийи шәрт емес, ал, сол кеширмелерге себепши болған ўақыяларды, қысқаша, ықшамлық пенен сүүретлейди. Бунда ең шешиўши ўақыт айрықша динамикалық рәуиште романтикалық пафос пенен баянланады. Сондай-ақ, хәр қандай көркем шығарма сыяқлы, баллада да халық турмысына тән болған белгилер, жергиликли калоритлер суўретленген болыуы керек. Сонлықтан да белгили рус илимпазлары Л.Тимофеев, Н.Венгров: «Лиро-эпикалық поэзияның бир түри болған баллада, онша үлкен емес сюжетли қосық болып, шайыр онда тек ғана өзиниң сезим хәм ойларын берип қоймастан, соның менен бирге, тәсирлениуіне себепши болған нәрселерди де сүүретлейди» [2:20] деп баллада ҳаққында өзлериниң пикирин билдиреди.

Балладаның лиро-эпикалық поэзияның басқа түрлеринен жанрлық өзгешелиги усындай. Ол көлеми жағынан да хәм сүүретлеу усылы жағынан да басқа жанрлардан үлкен айырмашылыққа ийе.

XX әсирдің 50-жыллары қарақалпақ поэзиясында мазмуны хәм формасы жағынан балладаның талабына толық жуўап беретуғын шығармалар пайда бола баслады. Әсиресе, А.Бегимов, Н.Жапақов, Х.Сейтов, Т.Жумамуратов, Б.Қайыпназаров, И.Юсуповлар балладалары менен баспасөзде жийи-жийи көринип турды. Ал, буннан соңғы дәуірлерде балладалардың авторы көбейе баслады. Тәжирийбели шайырлар менен қатар жас шайырлар да бул жанрда шығармалар жаза баслады. Ўақыт өтиу менен бирге балладаға да өзгерислер кирди, жаңалықлар қосылып, хәр тәреплеме жетилисип барды.

Қарақалпақ балладалары мазмуны бойынша ҳәр қыйлы. Олардың биринде өткен әсирдің 30-жылларына дейинги мийнеткеш қарақалпақ халқының басынан кеширген қыйыншылықлары сүүретленсе, екіншисинде мухаббат теңсизликлери, ал және биреўинде екінши дүньяжүзилик урыс дәўиринде фашизмге қарсы гүресте аталарымыздың көрсеткен қаҳарманлығы, сондай-ақ, айырым балладаларда халқымыздың арасынан шыққан талантлы инсанлардың ерискен табыслары шеберлик пенен сүүретленеди.

Қарақалпақ балладаларының дәслепкилеринен есапланған, авторы көрнекли шайыр ҳәм жәмийетлик искер Наўрыз Жапақов болған «Қос терек ҳаққында баллада» да заман теңсизлиги ҳәм оннан жәбир көрген, ақырында мақсетине-өзлериниң мухаббатына ерисе алмай, өлип кеткен еки жастың аянышлы тәғдири сүүретленеди.

Баллада да турмыстан алынған қаҳарманлық эпизод көркемлик пенен сүүретленеди. Шайыр бул шығармасында аўыл адамларының ықласын, руўхый дүньясы менен руўхый кеширмелерин, олардың психологиялық жағдайын, ўақыяның ишки мазмунын шебер ашып берген. Соның менен бирге, өтмиштеги болып өткен тарийхый жағдай баллада да усы ўақыяны көрип, гүүасы болған ғаррының тилинен баянланады.

Қарақалпақ поэзиясында салмақлы орны бар шайырлардың бири Хожабек Сейтов өзи заманлас шайырларға салыстырғанда балладаны көбирек жазды. Қәлеми ысылған, шеберлиги жетилискен шайырдың балладаларында ХХ әсирдің 20-30-жылларындағы қарақалпақ халқының аўыр турмысы, әсиресе, ҳаял-қызлар теңсизлиги, олардың ҳуқықларының аяқ астына басылуы, ойлаған мақсетине жете алмай, үстем класс ўәкиллери тәрәпинен зулымлықтың ең асқан шегин басларынан кешириўи, адамзаттың дүньядағы ең бир қымбат руўхый байлығы болған теңлик, еркинлик турмыстың жетиспеўи («Жетим қыз ҳаққында баллада»), елимиздің тынышлығын сақлаў, оны беккемлеў ушын гүресте қаҳарманлық көрсетип, мәртлик пенен қаза тапқан партизанлардың образы («Естелик балладасы»), екінши жержүзлик урыс жылларында фашизмге қарсы баҳадыр жигитлеримиздің қаҳарманлық гүреси ҳәм интернационаллық дослығы («Жаўынгер достым ҳаққында баллада»), Америкадағы расалық айырыўлар («Негр баласы ҳаққында баллада») шеберлик пенен сүүретленеди.

Х.Сейтовтың «Жетим қыз ҳаққында баллада» сында шығарманың қаҳарманы Нуржамалдың өмириндеги драмалық конфликт өзек етип алынған. Баллада да өзиниң гөззаллығы менен ҳәммениң нәзерин өзине тартқан Нуржамалдың аянышлы турмысы сүүретленеди.

Қарақалпақ әдебиятында белгили орын ийелеген, биринши қарақалпақ романының авторы Асан Бегимов (ол биринши қарақалпақ романы «Балықшының қызы» шығармасының авторы) та баллада жазған. Әсиресе, оның «Суў ҳаққында баллада» сы үлкен әҳмийетке ийе. Егер балладаға фантастикалық сүүретлеў де, ертеклик сүүретлеў де, романтикалық сүүретлеў де тән десек, оны усы баллададан табыўға болады.

Қарақалпақстан халық шайыры Байнияз Қайыпназаров әдебиятымызға ертеден араласқан талантлы лирик шайыр. Оның дәрәтпелеринде лирика айрықша орын тутады. Оның дәслепки қосықлары баспасөзде өткен әсирдің 30-жыллары жәрияланып баслады.

Б.Қайыпназаров өмирдің хәр қыйлы тараўларынан шығармалар дөретти, әсиресе, шайырдың тәбият фонында сүүретлеген қосықлары оқыўшылардың кеўлинен жай алды. Оның тәбиятты сүүретлеў арқалы дүньяның сулыўлығын көркемлеп көрсететуғын шығармаларын, әсиресе, гүлди символлық образ етип сүүретлеген қосықларын халқымыз жүдә жақсы биледи.

Б.Қайыпназаров бир неше сюжетли балладалар –«Көк емен», «Қызыл байрақ», «Еки солдат», «Көк емен хәм Зоя ҳаққында баллада» жазды.

Шайырдың балладаларының ишинде «Көк емен» балладасы айрықша орын тутады. Бул шығарма қысқа сюжетли, мәнили жазылған.Көк емен символлық образ. Шайыр көк емен образында екинши жер жүзилик урыс дәўириндеги адамлардың қаҳарманлығын жанлы, жүдә тәсирли хәм сулыў сүүретлейди.

Шайыр усы ўақыяны «Көк емен хәм Зоя ҳаққында баллада» сында еле де кеңейтип сүүретлейди.

Шайырдың өзи сол урысты басынан кеширген, урыс жылларының аўыр сынақларынан өткен. Соның ушын ол бул дәўирдеги өзиниң жаўынгер жолдасларының қаҳарманлық хәрекетлерин умытыўы мүмкин емес. Мине, оның ойынан шықпай бәрха қозғаў салып жүрген сезимлер усы еди. Бул сезимлер усы балладаға тийкар болды. Сонлықтан да бул баллада шебер жазылған. Әсиресе, шайыр эпитет, теңеў, метафоралардан жақсы пайдаланып, оқыўының көз алдында сол дәўир шынлығын, жаўынгерлердің қаҳарманлықларын жанлы тәризде сүүретлейди.

Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры Тилеўберген Жумамуратов бир неше дүркин қунлы шығармалар жазған болса, олардың ишинде бир қатар балладалар да бар.

Шайырдың «Ушырасыў» балладасында екинши жер жүзилик урыс ўақтында болған бир ўақыяны баянлайды. Қарақалпақстанлы жигит урыста жарадар болады. Оған украиналы санитарка қыз жәрдем береді. Қыз қардай борап турған оқтың арасынан жигитти алып шығып, оның өмирин сақлап қалады.

Урыс дәўириндеги адамлардың өлим менен өмир арасында гүреслерде де бир-бирине мийирманлығы, ғамхорлығы, жәрдеми, олардың бекем дослығы шайыр тәрөпинен шебер сүүретленеди.

Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры, қарақалпақ поэзиясының байтереги Ибрайым Юсуповтың хәр бир қосығы, хәр бир поэмасы дәўир сынағынан өткен, халқымыздың сүйип оқыйтуғын шығармалары. Ол қарақалпақ поэзиясын ең жоқары шыңға алып шығып, өз шығармалары арқалы қарақалпақ халқын дүньяға танытқан атақлы шайыр.

Шайырдың бул балладасы қарақалпақ әдебиятының тийкарын салыўшылардың бири қарақалпақ поэзиясының раўажланыўында белгили орын тутқан шайыр Аяпберген Муўсаевқа арналған.

А.Муўсаев өткен әсирдің 20-жылларына шекем-ақ озық ойлы, талантлы, жетилискен шайыр болған. Көп ғана қунлы шығармалар дөретти. Бирақ, ол ўақыттағы үстем класс деп аталатуғын дүзимниң ўәкиллери гедей, жарлы шаңарақтан шыққан шайырға өзиниң талантын танытыўға мүмкиншилик бермеді.

Ол өз оқышыларын табатуғын бахытқа тек өзиниң саўатлылығы, такаббырлығы келешекке, жаңа заманға болған исениминиң нәтийжесинде ғана ериседи. Оның дөретиўшилиқ таланты унамлы баҳасын алды.

И.Юсуповтың «Булақ ҳаққында баллада» сында шайыр жасаған орталық үлкен шеберлик пенен өз сыпатын табады. Әсиресе, пейзажлық сүүретлеўлерин айрықша атап өтиў орынлы. Ол шайырдың кеўил туйғыларын, оның дөретиўшилигиниң психологиясын ашыўға жәрдем береді. Шайыр символлық образдан пайдаланады.

Жуўмақластырып айтқанда, қарақалпақ балладасының белгили жанр сыпатында раўажланыўы ХХ әсирдиң 50-жылларына туўра келип, буннан соң сол жылларда халқымызға таныла баслаған тәжрийбели шайырлар тәрәпинен бул жанрда шығармалар жазылып, өзгерислер киргизилип, жаңалықлар ендирилип, ҳәр тәрәплеме жетилсип, раўажланып барғанын көремиз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахметов С. Есенов Ж. Жәримбетов Қ. Әдебияттануў атамаларының орысша-қарақалпақша түсіндирме сөзлиги. Нөкис, «Билим», 1994. –Б.24.
2. Л.Тимофеев. Н.Венгров. Краткий словарь и литературоведческих терминов. М. «Учпедгиз». 1963. С.20.
3. Жапақов Н. Шығармаларының еки томлығы. I том. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1978. –Б.209.
4. Юсупов И. Шығармаларының еки томлығы. I том. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1978.- Б.55.